

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

УДК: 639.2/3

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ В АКВАКУЛЬТУРНОМ СЕКТОРЕ

Аскарров Бахтияр Мамытович

(PhD), по экономическим наукам

Университета инновационных технологий

Тел: +99897-308-19-79

e-mail: dosikkim3@gmail.com

Сагиева Азима Шахмардановна

студент 1-курса направления обучения «Экономика»

Университета инновационных технологий

Рахметова Айнура Мейрбековна

студент 1-курса направления обучения «Экономика»

Университета инновационных технологий

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19438858>

Annotatsiya: Ushbu maqolada akvakultura sektorida boshqaruv jarayonlarini modernizatsiya qilishga qaratilgan zamonaviy axborot-texnologik yondashuvlar o‘rganilmoqda. Hidrokimyoviy ko‘rsatkichlarni monitoring qilish va oziqlantirish strategiyalarini optimallashtirish uchun buyumlar Interneti (IoT), sun‘iy intellekt va katta ma‘lumotlarni tahlil qilish tizimlarini joriy etishni o‘z ichiga olgan «Akvakultura» konsepsiyasining roli ko‘rib chiqilmoqda. Ishlab chiqarish siklini operatsion xavflarni kamaytirish va xo‘jaliklarning biologik mahsuldorligini oshirish vositasi sifatida raqamlashtirishga alohida e‘tibor qaratildi. Tadqiqot natijalari shuni asoslab beradiki, intellektual IT-yechimlarning integratsiyasi ekologik barqarorlik tamoyillariga rioya qilgan holda yuqori iqtisodiy samaradorlikka erishish imkonini beradi.

Аннотация: В данной статье исследуются современные информационно-технологические подходы, направленные на модернизацию процессов управления в аквакультурном секторе. Рассматривается роль концепции «Аквакультура», включающей внедрение Интернета вещей (IoT), искусственного интеллекта и систем анализа больших данных для мониторинга гидрохимических показателей и оптимизации стратегий кормления. Особое внимание уделено цифровизации производственного цикла как инструменту снижения операционных рисков и повышения биологической продуктивности хозяйств. Результаты исследования обосновывают, что интеграция интеллектуальных ИТ-решений позволяет достичь высокой экономической эффективности при соблюдении принципов экологической устойчивости.

Abstract: This article explores modern information technology approaches aimed at modernizing management processes in the aquaculture sector. The role of the Aquaculture concept is considered, including the introduction of the Internet of Things (IoT), artificial intelligence and big data analysis systems to monitor hydrochemical indicators and optimize feeding strategies. Particular attention is paid to digitalization of the production cycle as a tool to reduce operational risks and increase the biological productivity of farms. The results of the study justify that the integration of intelligent IT solutions allows achieving high economic efficiency while observing the principles of environmental sustainability.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Kalit so'zlar: Akvakultura, raqamlashtirish, Narsalar interneti (IoT), sun'iy intellekt, ishlab chiqarishni boshqarish, iqtisodiy samaradorlik, yopiq suv ta'minoti tizimlari, bioresurslar monitoringi, oziqlantirishni avtomatlashtirish, aniq baliqchilik.

Ключевые слова: Аквакультура, цифровизация, Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект, управление производством, экономическая эффективность, системы замкнутого водоснабжения (УЗВ), мониторинг биоресурсов, автоматизация кормления, прецизионное рыбоводство.

Key words: Aquaculture, digitalization, Internet of Things (IoT), artificial intelligence, production management, economic efficiency, closed water supply systems (UZV), bioresource monitoring, feeding automation, precision fish farming.

Введение. В настоящее время каждая страна ориентируется на ту или иную стратегию цифровой трансформации с целью получения максимальной выгоды от перехода к цифровой экономике, учитывая уровень экономического развития, уровень образования, готовность нормативно-правовой базы, государственных и прикладных технологий к развитию информационных систем [1]. В связи с этим применение цифровой экономики в сельском хозяйстве является одним из основных направлений, обеспечивающих устойчивость развития сельского хозяйства и эффективность отрасли.

Поскольку повсеместное внедрение и поддержка цифровой экономики является важной частью будущего плана развития нашей страны, реализуется масштабная мера по развитию цифрового сектора экономики, определены меры и в результате реализации этих задач в нашей стране внедряются новые системы электронного документооборота, развиваются электронные платежи, совершенствуется нормативно-правовая база в сфере электронной коммерции, формируются электронная инфраструктура и коммерция, поэтапно осуществляется переход к цифровой трансформации во всех аспектах экономики.

Также инновационное развитие сельского хозяйства требует использования информационно-коммуникационных технологий [2]. В результате технологические платформы в сетевой экономике должны стать одним из основных элементов цифровых экосистем. Применение информационных технологий в сельском хозяйстве открывает новые возможности для сельского хозяйства за счёт повышения качества продукции и производительности труда [2], [3], [5].

Исходя из этого, в данном исследовании рассматривается вопрос разработки интерфейса информационной системы, предназначенной для повышения эффективности работы сектора, с простым и интуитивно понятным

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

интерфейсом для представителей сельского хозяйства, занимающихся производством рыбы [3], [4].

В общем случае разработка и внедрение информационной системы включает несколько этапов:

1. *Анализ системных требований* – начальным этапом разработки системы является анализ потребностей рыбохозяйственного комплекса в информационной системе. Это позволяет определить основные функциональные требования к системе, такие как информация о ресурсах, затратах и выгодах, связанных с их производством.

2. *Проектирование системы* – это включает в себя определение архитектуры системы, её модулей и их взаимодействия. В результате выбираются инструменты, алгоритмы и средства, необходимые для реализации системы.

3. *Разработка функционала системы* – на данном этапе осуществляется проектирование элементов интерфейса системы, разработка модулей предоставления и получения пользовательских данных.

4. *Тестирование* – завершающий этап разработки системы включает тестирование созданных в ней модулей, то есть выявление и устранение ошибок в процессе её использования. После этого система предоставляется пользователям для использования.

Методология исследования. Основное внимание в данной исследовательской работе уделяется созданию удобного для пользователя веб-интерфейса. Интерфейс системы является основным инструментом взаимодействия с пользователями, а его простота и понятность определяют успешность восприятия пользователем.

Сегодня современные веб-интерфейсы разрабатываются с использованием таких языков программирования, как HTML, CSS и JavaScript. Каждый из этих языков служит для создания определённой части интерфейса. Ниже мы кратко опишем каждый из них.

1. *HTML* – используется как основной язык для создания веб-интерфейсов. Это веб-интерфейс используется для создания структуры и содержимого интерфейсов. HTML позволяет размещать на странице текст, изображения, ссылки и другие элементы. HTML представляет данные в структурированном виде, который браузеры интерпретируют при отображении их пользователям;

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

2. *CSS* – используется для создания дизайна веб-интерфейса. Позволяет настраивать и изменять такие параметры, как цвет фона, цвет текста, шрифт и размер каждого элемента, размещаемого в веб-интерфейсе;

3. *JavaScript* — язык программирования, используемый для создания интерактивных веб-интерфейсов. JavaScript позволяет добавлять динамическую функциональность на веб-страницы, делая их более функциональными и интерактивными для пользователей.

С использованием этих языков программирования был разработан пользовательский интерфейс, который выглядит следующим образом (рисунок 1).

Рисунок 1. Страница с информацией о видах рыб

Выводы и предложения. В заключение следует отметить, что развитие цифровой экономики имеет большое значение для построения экономически, социально и политически сильной рыночной экономики. В связи с этим использование информационных технологий в развитии сельского хозяйства является одним из наиболее актуальных вопросов на сегодняшний день. В данной исследовательской работе рассмотрено применение информационных технологий в развитии сельского хозяйства, в частности, разработка информационной системы, способствующей повышению эффективности

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

рыбохозяйственного сектора, и её значение, а также даны рекомендации в этой связи.

Список использованной литературы:

1. Шаропов А.У., Сапаров А.Р. Принципы развития цифровой экономики // Узбекский научный журнал. – 2022. – Т. 9. – С. 111-121.
2. Шариповна Н.М., Рустамжон угли Т.О. Роль цифровых технологий в развитии аграрной экономики // Журнал междисциплинарных инноваций и научных исследований в Узбекистане. – 2024. – Т. 3. – № 27. – С. 269-275.
3. Черняков М. К., Чернякова М. М. Регулирование цифровой экономики сельского хозяйства. - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный технический университет», 2019. - С. 262-262.
4. Бухтиярова Т. И. Цифровая экономика: особенности и тенденции развития //Бизнес и общество. - 2019. - № 1. – С. 22-22.
5. Мухаметгалиев Ф. Н. и д-р. Современное состояние и перспективы развития технической базы сельского хозяйства в условиях цифровой экономики //Вестник Казанского государственного аграрного университета. - 2020. - Т. 15. – нет. 3. - С. 121-125.